

TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁUDIOS MONOFÔNICOS DE GUITARRA PARA TABLATURA

Pedro Henrique Bittencourt
Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-6902-3184

Milena Pereira Bueno Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-6902-8991

Resumo - A transcrição automática de áudios monofônicos é um desafio central no processamento de sinais de áudio, especialmente para instrumentos como a guitarra. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo em python para a identificação de notas e frequências fundamentais em áudios de guitarra, utilizando métodos como *SuperFlux*, *Probabilistic Yin* e *CREPE*. O sistema foi avaliado em diferentes cenários, incluindo gravações controladas e gravações caseiras, obtendo resultados com alta precisão e acurácia. Em testes com o *dataset* IDMT-SMT-Guitar, a precisão atingiu 99,10%, enquanto gravações caseiras apresentaram acurácia de 87,84%, demonstrando a eficácia da abordagem proposta. Este trabalho contribui para o avanço em ferramentas de transcrição musical, com potencial para aplicações futuras em ambientes polifônicos e condições acústicas desafiadoras.

Palavras-Chave- áudio, DeepLearning, digital, processamento, sinais, transcrição

AUTOMATIC TRANSCRIPTION OF MONOPHONIC GUITAR AUDIOS TO TABLATURE

Abstract - Automatic transcription of monophonic audio is a central challenge in audio signal processing, especially for instruments like the guitar. This work presents the development of a system for identifying notes and fundamental frequencies in guitar audio, using methods such as *SuperFlux*, *Probabilistic Yin*, and *CREPE*. The system was evaluated in different scenarios, including controlled recordings and home recordings, achieving high precision and accuracy. In tests with the *IDMT-SMT-Guitar* dataset, the precision reached 99.10%, while home recordings achieved an accuracy of 87.84%, demonstrating the effectiveness of the proposed approach. This work contributes to the advancement of musical transcription tools, with potential for future applications in polyphonic environments and challenging acoustic conditions.

Keywords- audio, DeepLearning, digital, processing, signal, transcription

I. INTRODUÇÃO

A transcrição automática de áudios musicais é uma tarefa central no campo do processamento de sinais, com aplicações que vão desde aprendizado musical até a composição assistida por computador. No entanto, a identificação precisa de notas musicais em áudios gravados apresenta desafios significativos, especialmente em condições de ruído ou gravações não controladas. Este cenário torna-se ainda mais complexo no caso de instrumentos como a guitarra, devido à variedade de técnicas de execução e variações harmônicas.

Neste contexto, este trabalho propõe um algoritmo python para a transcrição de áudios monofônicos de guitarra, focado na identificação de frequências fundamentais e tradução em notas musicais. Diferentemente de trabalhos anteriores, que utilizam abordagens isoladas, combinamos técnicas modernas como *SuperFlux*, *Probabilistic Yin* e *CREPE* para alcançar maior precisão e robustez em diferentes cenários. A principal contribuição é a implementação e avaliação desse sistema em condições reais e controladas, utilizando o *dataset* IDMT-SMT-Guitar e gravações caseiras. Os resultados obtidos destacam o potencial da abordagem, com métricas de precisão superiores a 99% em ambientes controlados.

II. METODOLOGIA

Este estudo visa avaliar a eficiência de algoritmos e métodos de processamento digital de sinais para a identificação de início de notas e frequência fundamental, com foco na transcrição automática de áudios para tablatura. Utilizando o *dataset* IDMT-SMT-Guitar, desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Mídias Digitais (Ilmenau, Alemanha), que contém áudios monofônicos gravados profissionalmente, sem ruídos ou efeitos, o

trabalho investiga a melhor configuração de parâmetros e ajusta os métodos para otimizar a precisão e acurácia na identificação das notas.

Para essa análise, foram consultados diversos artigos e implementações em Python, com ênfase em métodos como *SuperFlux* (para detecção de onsets), *Probabilistic YIN* e *CREPE* (para identificação de frequência fundamental). Além disso, o estudo envolveu técnicas de escalas e espectrogramas Mel, redes neurais convolucionais, rastreamento de trajetória, autocorrelação e visão computacional, incluindo o uso de Filtro de Máximos. A seguir, são descritos os métodos e procedimentos detalhados utilizados para alcançar o objetivo do trabalho, mostrando como eles se inter-relacionam.

Para se chegar nesse objetivo, foi construído um sistema utilizando a linguagem Python que une os diversos métodos de processamento digital de sinais implementados em distintas bibliotecas python, distribuídos em 4 etapas (Aquisição de sinal, Análise, Classificação e Transcrição). Por meio desse algoritmo, é possível configurar parâmetros globais, estudar, comparar diversos métodos que, juntos, permitem a transcrição de um áudio monofônico de guitarra para tablatura, além de suas configurações permitirem testar, comparar e estudar como diferentes métodos podem trabalhar em conjunto para atingir o objetivo de transcrição e, assim, buscar e estudar a otimização desses parâmetros.

A. Escala MEL

A percepção auditiva humana não é linear, mas sofisticada, e a escala Mel busca representar essa não linearidade de forma mais próxima à realidade. A escala Mel, de natureza logarítmica, é amplamente utilizada em áreas como engenharia acústica, processamento de sinais e estudos psicoacústicos, devido à sua correspondência com a percepção humana e facilidade de conversão matemática. Ela reflete a maior sensibilidade do ouvido humano às variações de *pitch* (frequência fundamental) em frequências mais baixas, tornando-se uma ferramenta valiosa para entender a relação entre a frequência real e a frequência percebida.

A escala Mel utiliza do fato de que a percepção humana é mais sensível às variações de *pitch* em frequências mais baixas, tornando os intervalos de percepção maiores para frequências mais altas [1]. Para este estudo, a escala Mel foi crucial no pré-processamento do sinal, pois permitiu mapear as frequências de maneira mais intuitiva e alinhada com a percepção humana, facilitando a análise do sinal de áudio e a transcrição precisa das notas.

B. Filter Banks

Filter Banks compõem uma coleção de filtros triangulares, podendo ser dos tipos Mel, Bark ou Constant-Q, entre outros. Neste trabalho, o Filter Bank está em acordo com a escala Mel [2], espaçados de forma a imitar a percepção humana de frequências e empregado para transformar o espectro de frequência em uma escala logarítmica, o que facilitou a análise e a detecção de notas na guitarra, um instrumento cuja frequência fundamental varia consideravelmente durante a execução.

C. Detecção de Onset: SuperFlux

Para detecção de Onset, faz-se uso do método *SuperFlux*, um método amplamente utilizado na comunidade de processamento de sinais de áudio para detecção de onsets. Este método foi escolhido devido à sua eficácia em músicas que utilizam vibratos, como no caso da guitarra, onde as transições espectrais podem ser complexas. O *SuperFlux* permite uma detecção mais precisa e confiável dos momentos em que uma nova nota é iniciada. Ao reduzir o número de falsos positivos, rastreando as trajetórias espectrais com um filtro de máximo, o método contribuiu para segmentar o áudio de forma precisa, dividindo-o em partes menores e mais fáceis de analisar. Trata-se de uma versão melhorada do algoritmo Spectral Flux que, reduz o número de detecções falso positivo pelo rastreamento de trajetórias espectrais com um filtro de máximo. Especialmente para músicas com muito uso de vibrato, por exemplo em óperas e performance de cordas [3].

Este método utiliza uma abordagem baseada no espectro do sinal que, em geral, entrega resultados mais estáveis e qualitativamente melhores que demais abordagens citadas - entre elas, espectro complexo, fase, energia [4].

D. Rastreamento de trajetória

Após a detecção de onsets, a próxima etapa envolveu o rastreamento da trajetória espectral. Nesse processo, o sinal é segmentado em blocos de 2048 amostras, sobrepostos e aplicados a uma janela Hann, seguido da Transformada Discreta de Fourier para conversão ao domínio espectral. O espectrograma de magnitude é filtrado utilizando Filter Banks, simplificando o processo de rastreamento de trajetória em uma escala logarítmica de frequência, onde o espaçamento entre frequências permanece constante.

A escala Mel utilizada demonstram melhor desempenho em comparação com representações lineares [6]. Após a filtragem, o logaritmo da magnitude somada é aplicado, permitindo uma análise mais eficiente da trajetória dos blocos de frequência ao longo do tempo.

E. Filtro de Máximo

O filtro de máximo foi utilizado para suavizar a sequência de frequências detectadas, ampliando a trajetória no eixo de frequência. A técnica é útil para eliminar picos espúrios, mantendo as características das notas reais. No contexto deste trabalho, o filtro de máximo foi ajustado de acordo com a largura da janela, que determinou o alcance de ação do filtro, permitindo uma análise mais precisa e menos propensa a erros.

F. Identificação de Frequência Fundamental: PYIN

Para a estimativa das frequências fundamentais, utilizamos o algoritmo *Probabilistic YIN* (PYIN), uma versão aprimorada do YIN, amplamente utilizado para a detecção da frequência fundamental (*pitch*) em áudios. Enquanto o YIN se baseia em uma única estimativa de *pitch* por quadro, o PYIN introduz uma abordagem probabilística, atribuindo, a cada quadro, múltiplos candidatos de frequência, cada um com uma probabilidade associada. Isso permite ao PYIN alcançar maior precisão e revocação em

comparação ao YIN tradicional.

Além disso, o método PYIN supera o YIN em desempenho, utilizando um banco de dados de mais de 30 horas de áudios sintetizados [7]. A parametrização probabilística do PYIN o torna mais robusto às variações nos parâmetros de limiar, oferecendo maior flexibilidade em diferentes contextos de áudio. Além disso, o uso de um Modelo Oculto de Markov (HMM) auxilia na estabilização e refinamento das estimativas de *pitch* ao longo do tempo, mantendo a acurácia do método e aprimorando sua robustez na detecção de frequências fundamentais.

G. Identificação de Frequência Fundamental: CREPE

Além do PYIN, o método CREPE também foi utilizado paralelamente a fim de comparação com o método anterior. O método CREPE (*Convolutional Recurrent Estimation of Pitch Extraction*) é uma abordagem inovadora baseada em redes neurais convolucionais profundas para a identificação da frequência fundamental (*pitch*) em sinais de áudio. Ao contrário de muitos algoritmos tradicionais que operam no domínio da frequência, o CREPE realiza suas análises diretamente no domínio do tempo, o que lhe confere uma vantagem em termos de simplicidade e eficiência de processamento.

Em seu funcionamento, o CREPE processa segmentos de 1024 amostras com uma taxa de amostragem de 16kHz. A arquitetura da rede neural é composta por seis camadas convolucionais, que geram 2048 dimensões de representação latente. Essas representações são conectadas a uma camada de saída com ativação Sigmoid, resultando em um vetor de 360 dimensões, que corresponde às possíveis estimativas de *pitch*. A partir desse vetor, o *pitch* é calculado de forma determinística.

Uma das características diferenciadoras do CREPE é sua capacidade de estimar a frequência fundamental quadro a quadro, sem depender de informações temporais de quadros anteriores. Isso contrasta com o método PYIN, que utiliza um Modelo Oculto de Markov (HMM) para garantir a suavidade temporal das estimativas de *pitch*. Embora o PYIN ainda seja um dos métodos de maior desempenho, estudos comparativos demonstram que o CREPE alcança resultados competitivos, muitas vezes igualando ou superando o PYIN em precisão [8]. Essa eficiência faz do CREPE uma ferramenta promissora no campo da extração de *pitch*.

H. Algoritmo A-Estrela

Após a detecção das notas e das frequências fundamentais, foi utilizado o algoritmo A-Estrela para transcrever as notas para a tablatura. O desafio aqui foi mapear as notas para as posições adequadas no braço da guitarra, levando em consideração que uma mesma nota pode ser tocada em diferentes posições.

O algoritmo A-Estrela é utilizado para determinar a melhor posição para tocar as notas identificadas no processo de transcrição de áudio para tablatura. A escolha de posições no braço da guitarra ou violão é complexa, pois uma mesma nota pode ser tocada em diferentes locais no instrumento. O A-Estrela, um algoritmo de busca de caminho eficiente, é amplamente empregado em áreas como robótica, jogos e inteligência artificial. Ele busca o caminho mais curto entre dois pontos, o que, neste caso, se traduz em encontrar as

posições no braço do instrumento que minimizam a distância total entre as notas em uma sequência.

Cada nó no algoritmo representa uma nota identificada, e as posições disponíveis no braço do instrumento são calculadas por meio da distância euclidiana. Para melhorar a adaptação ao instrumento, dois nós adicionais, INIT e END, são inseridos no início e no final da sequência, permitindo flexibilidade na escolha das regiões do braço onde as notas serão tocadas. Isso otimiza a transcrição para garantir que as notas sejam alocadas de forma eficiente e prática para o músico.

Na Figura 1, os pontos INIT e END estão na corda 1, traste 0 (corda solta) e corda 5 traste 0, posições que se encontram à esquerda do instrumento (em posição destro), adaptando a escolha das posições das notas da música para essa região.

Figura 1. Diagrama do algoritmo A-Estrela. Fonte autoral

A aplicação faz uso de um mapeamento das posições de todas as notas encontradas no braço do instrumento, admitindo-se uma afinação padrão. Uma vez identificadas as notas no áudio em análise, o mapeamento traz as possibilidades de posição dessa nota, as quais alimentam o algoritmo A-Estrela como nós.

I. DataSet

Para a análise e seleção de parâmetros, foi utilizado o *Dataset* IDMT-SMT-Guitar, uma base de dados criada pelo Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Mídias Digitais, na Alemanha. Este *dataset* foi desenvolvido para a pesquisa em transcrição automática de guitarra, oferecendo um conjunto de dados padronizado e de alta qualidade para tarefas como reconhecimento de notas e análise de áudio de guitarra elétrica. Os áudios utilizados são monofônicos, gravados profissionalmente sem ruídos ou efeitos, com interfaces de áudio *USB Tascam US-1641* e *M-Audio Fast Track Pro*.

III. ARQUITETURA DA APLICAÇÃO

O sistema desenvolvido visa rodar em computadores pessoais e notebooks, que, embora possuam limitações de taxa de amostragem, podem operar eficientemente com valores entre 22.050 e 44.100 Hz, que são adequados para a percepção auditiva humana. O *dataset* utilizado, com frequência de amostragem de 44.100 Hz, permite alcançar os resultados desejados com alta eficiência.

A arquitetura da aplicação consiste em quatro etapas principais: aquisição, análise, classificação e transcrição, cada uma descrita em detalhes a seguir. As bibliotecas

Python empregadas, como Librosa, NumPy, Matplotlib e CREPE, foram fundamentais para a implementação dos métodos discutidos na seção de metodologia.

A. Aquisição

A primeira etapa do processo envolve o carregamento do arquivo de áudio, convertendo-o para valores quantizados de amplitude ao longo do tempo. Esses valores são representados como uma sequência de pontos flutuantes de 32 bits, utilizando o método *load* da biblioteca Librosa. Esse método, além do arquivo de áudio, recebe a frequência de amostragem e outros parâmetros opcionais, como *offset* e *duração*, permitindo a extração de trechos específicos do áudio para análise.

B. Análise

Após o carregamento, os dados são encaminhados para a etapa de *Onset Detection*, responsável por identificar os tempos de início e fim dos eventos sonoros no áudio. Primeiramente, o espectrograma é calculado baseando-se na escala Mel. Em seguida, para a detecção do Onset é utilizado um conjunto de métodos *onset* (*onset_strength* e *onset_detect*) também da biblioteca python Librosa. Nesta etapa é feita a análise da envoltória do sinal, extraído suas amostras e intervalos de tempo correspondentes a cada uma.

Neste trabalho, os amostras detectadas neste processo correspondem às notas musicais tocadas monofonicamente pelo instrumento.

C. Classificação

Com os valores de início e fim das notas obtidos, o áudio é segmentado, e cada segmento é enviado para a etapa de identificação de frequência fundamental. Nessa etapa, o algoritmo PYIN ou CREPE (a depender a escolha) analisa os dados no domínio do tempo e, a partir de sua frequência fundamental identificada, classifica o resultado com base na nota musical junto à sua oitava em formato textual (por exemplo, A3, B4, C5). Para cada segmento de nota, um valor correspondente é calculado e adicionado a uma lista, que, ao final, contém todas as notas identificadas em sequência no áudio.

Após a identificação das notas, é empregado o algoritmo A-star (otimização de posição) para determinar as melhores localizações para tocar as notas no instrumento. O critério principal para essa otimização é a proximidade entre as notas, visando facilitar a execução. Sua utilização é vital nesta etapa pois, uma mesma nota, pode ser tocada em inúmeras posições no instrumento. Logo, busca-se a combinação mais otimizada levando em conta a menor distância possível entre as notas que compõem a melodia analisada.

D. Transcrição

Esta etapa gera a tablatura em formato textual ASCII, indicando as posições dos dedos necessárias para tocar as notas identificadas no áudio no instrumento a partir do resultado das etapas anteriores.

IV. MÉTRICAS DE RESULTADO

Este trabalho utiliza métricas como acurácia, precisão, revocação e F-medida para avaliar o desempenho do sistema, além da distância de Levenshtein, que mede a dissimilaridade entre sequências de caracteres com base em operações de inserção, deleção e substituição. A distância de Levenshtein é útil para lidar com erros comuns em sistemas de reconhecimento, como a identificação de notas ou onsets incorretos. No caso de notas repetidas ou mal identificadas, as métricas tradicionais podem falhar, ignorando notas corretas por diferenças nas sequências. Assim, a distância de Levenshtein é adotada para uma avaliação mais precisa e penalização adequada dos erros, garantindo uma análise mais robusta e realista do desempenho do sistema.

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Métodos de identificação de frequência fundamental podem gerar múltiplos resultados para um segmento de áudio com uma única nota dominante, devido a fatores como tamanho de quadro, frequência de amostragem e tipo de janela. A segmentação do áudio em quadros pode resultar na identificação de frequências variadas, mesmo que apenas uma seja dominante.

Para lidar com essa variação, é adotada a estratégia de Contagem de Maioria, que seleciona a frequência mais recorrente entre aquelas que ultrapassam um limiar de probabilidade definido. Isso garante que a frequência dominante no segmento seja corretamente identificada como a nota.

Além disso, este trabalho adota uma abordagem dinâmica para ajustar parâmetros de processamento de sinais, como tamanho de quadro, janela e deslocamento de salto no tempo (*hop*), em vez de utilizar valores estáticos. Isso é particularmente útil para sinais com quantidades variadas de amostras, como áudio, imagens e eletrocardiogramas. A variação desses parâmetros permite otimizar a resolução temporal e frequencial da análise, garantindo que informações relevantes sejam capturadas, mesmo quando a duração do sinal variar.

Essa abordagem também melhora a precisão em métodos de identificação de frequência fundamental, ajustando a resolução conforme a necessidade da aplicação e a quantidade de amostras disponíveis.

Toda a configuração de parâmetros é feita no sistema Python criado, que recebe os valores desejados por meio de um arquivo de configuração e aplica-os nas diversas etapas envolvendo os diversos métodos apresentados.

A. Superflux

Para verificarmos o sucesso no reconhecimento de onsets, coloca-se uma tolerância de 0.5% no valor do tempo identificado para início de um onset em relação ao Onset de referência do *DataSet* [5]. Para cálculo das métricas, caso o Onset identificado se encontre na tolerância de 0.5%, o Onset estimado é convertido para o binário 1 e, caso contrário, 0. A sequência binária final é então utilizada para o cálculo das métricas de acurácia, precisão, revocação, f-Medida utilizando distância de Levenshtein. Para cada áudio são retornadas métricas individuais. Ao final, faz-se uma média aritmética com os resultados de cada métrica para se ter o valor geral.

Foram realizados três testes para otimizar o

reconhecimento de onsets usando o método *SuperFlux*, explorando diferentes combinações de parâmetros.

A tabela 1 contém os valores de parâmetros otimizados para o *SuperFlux*. As tabelas 2, 3 e 4 contêm os resultados para tolerância de 0.5%, 1% e resultados do artigo original a fim de comparação, respectivamente.

Parâmetros Explorados:

- Max Size: 10, 50, 100, 200
- Lag: 2, 3
- Tamanho do Deslocamento do Salto: 0.000001 a 0.001
- Número de Mel: 100 a 700
- Tamanho da FFT: 0.001 a 0.1
- Tamanho da Janela: 0.6 a 1.0

Tabela 1: Valores Otimizados para parâmetros do *SuperFlux*

Max. Size	Lag	Deslocamento do Salto	Nº Mel	Tamanho FFT	Janela
100	2	0.0005	200	0.01	0.8

Tabela 2 : Desempenho com tolerância de 0.5%:

Acurácia	Precisão	Revocação	F-medida	Dist. Levenshtein
80.16%	80.91%	80.16%	80.53%	4.17

Tabela 3 : Desempenho com tolerância de 1%:

Acurácia	Precisão	Revocação	F-medida	Dist. Levenshtein
89.42%	90.32%	89.42%	89.86%	2.22

Tabela 4 - Desempenho do Artigo Original (Böck et al., 2012):

Precisão	Revocação	F-medida
83.6%	70.1%	76.2%

Em conclusão, os resultados finais estão próximos aos do estudo original, com desempenho superior em precisão, revocação e F-medida para áudios monofônicos. A variação de parâmetros Max Size e Número de Mel mostraram flexibilidade, com ótimos desempenhos entre 50-100 para Max Size e 100-200 para Número de Mel.

B. Probabilistic YIN

O método *Probabilistic Yin* foi testado para a detecção de onsets, utilizando a biblioteca Librosa (método *librosa.pyin*). As métricas de desempenho foram calculadas usando a distância de Levenshtein em sequências de notas, que foram comparadas diretamente. Valores de parâmetros otimizados na Tabela 5 e resultados com testes apresentados na Tabela 6.

Parâmetros Explorados:

- Tamanho do Quadro: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0
- Filtro de Probabilidade: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9
- Tamanho do Hop: 0.02, 0.04, 0.06, 0.08
- Tamanho da Janela: 0.6, 0.8, 1.0

Tabela 5: Valores Otimizados para parâmetros do *SuperFlux*

Tamanho Quadro	Tamanho Janela	Tamanho Hop	Filtro Probabilidade
2.0 (zero-padding)	0.6	0.02	0.5

Tabela 6: Resultados testes com Probabilistic YIN

Acurácia	Precisão	Revocação	F-medida	Dist. Levenshtein
98.15%	100%	98.15%	99.02%	0.39

Para melhor desempenho, o uso de zero-padding (Tamanho do Quadro = 2.0) ajudou a melhorar a resolução em frequência, o que foi vantajoso mesmo sem necessidade específica para os testes. A precisão foi de 100%, indicando que todas as notas identificadas estavam corretas, mas não necessariamente todas as notas foram identificadas na ordem correta (não houve acurácia de 100%).

Em comparação com o artigo original, os resultados se aproximam dos encontrados no artigo "PYIN: A Fundamental Frequency Estimator Using Probabilistic Threshold Distributions", de Mauch e Dixon, confirmando a equivalência de desempenho do método.

Para concluir, os resultados do teste com o método *Probabilistic Yin* mostraram excelente desempenho com alta precisão e acurácia, especialmente com a escolha de parâmetros que otimizam a resolução em frequência do sinal. O desempenho foi próximo ao artigo original, destacando a eficácia do método para a detecção de onsets.

C. CREPE

O método *CREPE Pitch Tracker* foi testado para a detecção de frequência fundamental utilizando a biblioteca CREPE (método *predict*). A métrica de avaliação foi a distância de Levenshtein, que comparou sequências de notas identificadas no formato de texto. A Tabela 7 apresenta os valores de parâmetros otimizados.

Parâmetros Explorados:

- Filtro de Confiança (probabilidade): 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9
- Tamanho do Salto no Tempo (Step): 0.01, 0.03, 0.05, 0.07, 0.09, 0.1

Importante notar que valores menores que 0.01 apresentaram alto custo computacional e não foram eficientes em termos de tempo de processamento.

Tabela 7: Valores Otimizados para parâmetros do CREPE

Filtro de Probabilidade	Tamanho do Salto no Tempo
0.7	0.01

Para todas as métricas, o valor de 0.01 para o tamanho do salto no tempo foi predominante, funcionando bem com os valores de filtro de probabilidade, exceto o valor de 0.1.

Para concluir, o teste com o *CREPE Pitch Tracker* mostrou que o melhor desempenho foi alcançado com 0.01 para o tamanho do salto no tempo e 0.7 para o filtro de

probabilidade. Isso resultou em uma detecção precisa de frequências fundamentais, mantendo um bom custo-benefício computacional.

D. Testes finais em cenários reais

Após os testes realizados com áudios de guitarra em que as notas eram tocadas sequencialmente em trastes variados, o foco foi colocado em testar o método em cenários reais, utilizando áudios com notas não sequenciais e intervalos de tempo variáveis. Resultados vide Tabela 8.

Para isso, foram utilizados os *Datasets* 2 e 3 da Base IDMT-SMT-Guitar, os quais possuem 6 trechos de áudio monofônico, gravados com três marcas de guitarras diferentes, e 2 músicas tocadas pela guitarra *Ibanez RG 2820*.

Tabela 8: Resultados de testes em cenários reais

Acurácia	Precisão	Revocação	F-medida	Dist. Levenshtein
96.62%	99.10%	96.62%	97.73%	0.5

E. Teste com Gravações Caseiras

Gravações caseiras feitas pelo próprio autor, usando um microfone de lapela e capturando trechos de músicas gravadas com um celular. Resultados vide Tabela 9.

Tabela 9: Resultados de testes com Gravações Caseiras

Acurácia	Precisão	Revocação	F-medida	Dist. Levenshtein
87.84%	85.30%	87.84%	86.51%	1.5

F. Conclusão testes em cenário real

Os testes com o *dataset* IDMT-SMT-Guitar apresentaram resultados de desempenho excepcionais, com acurácia acima de 96%. Em adição, as gravações caseiras mostraram um desempenho mais modesto, mas ainda assim apresentaram boas métricas, com acurácia de 87%. Esse resultado sugere que, mesmo em cenários mais desafiadores, como gravações não ideais e não sequenciais, o método se manteve eficaz.

Em relação ao algoritmo, esse mostrou-se robusto para cenários reais, com potencial para melhorias adicionais em gravações mais ruidosas ou com condições acústicas mais desafiadoras.

VI. CONCLUSÕES

O projeto avaliou métodos de identificação de frequência fundamental para transcrição de áudios monofônicos de guitarra, com destaque para *Probabilistic Yin* e *CREPE*, que apresentaram resultados próximos, sendo o primeiro ligeiramente superior. O método *SuperFlux* foi essencial para a segmentação em notas, mantendo sua

eficácia em áudios monofônicos. Nos testes finais, os métodos tiveram bom desempenho, embora com espaço para melhorias em cenários reais e gravações com ruído.

A aplicação cumpriu seu objetivo de estudar e implementar transcrição automática, utilizando o *dataset* IDMT-SMT-Guitar para calibrar os parâmetros. No futuro, o projeto pode ser expandido para reconhecer acordes e lidar com áudios polifônicos, além de melhorar o desempenho em áudios com ruído e aplicar técnicas de inteligência artificial e visão computacional para aprimorar a identificação das notas.

AGRADECIMENTOS

À Dra. Professora Milena (UFU), pela orientação neste trabalho. Ao Dr. Professor Abdulmotaleb El Saddik (Universidade de Ottawa), em nome de todos do Laboratório MCRLab. Ao Dr. Professor Xavier Serra (Universidade Pompeu Fabra de Barcelona), pelo suporte e materiais de apoio. Aos Drs. Professores Antônio Cláudio Paschoarelli e Gilberto Carrijo (UFU) pela avaliação e instruções.

REFERÊNCIAS

- [1] S. S. Stevens, J. Volkman, E. B. Newman; A Scale for the Measurement of the Psychological Magnitude Pitch. *J Acoust Soc Am* 1 January 1937; 8 (3): 185–190.
- [2] Rolczyński, Rafał. (2019). Synthetic Boosted Automatic Speech Recognition. 10.13140/RG.2.2.35163.11042.
- [3] Böck, Sebastian, and Gerhard Widmer. "Maximum filter vibrato suppression for onset detection." 16th International Conference on Digital Audio Effects, Maynooth, Ireland. 2013.
- [4] MÜLLER, Meinard. Novelty Comparison. Audio Labs Erlangen. Disponível em <https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C6/C6S1_NoveltyComparison.html>.
- [5] Kehling, Christian, Männchen, Andreas, & Eppler, Arndt. (2023). IDMT-SMT-Guitar Dataset (1.0.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7544110>
- [6] Böck, Sebastian & Krebs, Florian & Schedl, Markus. (2012). EVALUATING THE ONLINE CAPABILITIES OF ONSET DETECTION METHODS.
- [7] M. Mauch and S. Dixon, "PYIN: A fundamental frequency estimator using probabilistic threshold distributions," 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Florence, Italy, 2014, pp. 659-663, doi: 10.1109/ICASSP.2014.6853678.
- [8] Kim, Jong & Salamon, Justin & Li, Peter & Bello, Juan. (2018). CREPE: A Convolutional Representation for Pitch Estimation. *Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1988. ICASSP-88.*, 1988 International Conference on.